

ОСОБЕННОСТИ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА

Буриева Робия Отажоновна

Научный руководитель: PhD. Доц.

Обид Шофиев

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6991523>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы по синхронному переводу. Перевод как основной компонент в зарубежной литературе.

Ключевые слова: Перевод, переводческая деятельность, Собственно синхронный перевод, Шушутаж или “нашептывание”, Стрессоустойчивость.

Устный синхронный перевод – это самый сложный вид переводческой деятельности, при котором переводчик осуществляет перевод сразу вслед за говорящим. В переводческом сообществе сложилось мнение что, синхронный переводчик – это не просто профессия, а призвание и дар. Среднестатистический человек не способен одновременно слушать и говорить, а для синхронистов это обычный порядок вещей. Синхронные переводчики работают на крупных и людных мероприятиях: конференциях, саммитах, форумах, конгрессах. Для работы синхрониста необходимо специальное оборудование для перевода: кабина со звукоизоляцией с прозрачным стеклом, наушники, в которые поступает звук из зала, микрофон. После того, как мы определили, что такое синхронный перевод, поговорим о его видах, а также профессиональных качествах переводчиков-синхронистов. Виды синхронного перевода

Собственно синхронный перевод

Это классический вид синхронного перевода. Переводчик воспринимает речь оратора на слух и с минимальным временным отставанием выдает перевод. В распоряжении переводчика только ручка, листы бумаги и собственный профессионализм. Это самый сложный случай синхронного перевода, требующий от синхрониста развитого навыка вероятностного прогнозирования и стрессоустойчивости.

Синхронный перевод с листа

В данном случае в распоряжение переводчика попадает текст выступления оратора. Не стоит думать, что с наличием письменного варианта речи работа синхрониста становится легче. Практически каждый выступающий отклоняется от установленного текста: не проговаривает целые абзацы, смысловые куски, вставляет пару слов, а порой и целую речь “от себя”. Поэтому синхронисты используют прописанный текст в качестве опоры, однако переводят все же “на слух”.

Шушутаж или “нашептывание”

Название этого вида синхронного перевода говорит само за себя: переводчик находится подле участников встречи, обычно за их спиной, и нашептывает перевод одновременно с говорящим. Устный перевод в технике “шушутаж” используется на встречах с малым количеством участников и производится без специального оборудования. Мероприятия, для которых подойдет шушутаж – медицинские консультации, двусторонние переговоры, экскурсии, походы в музеи и театры. Профессиональные качества синхронного переводчика

Внимательность и усидчивость

Во время работы синхронный переводчик удерживает внимание сразу на двух объектах – речи выступающего и на процессе перевода, то и дело переключаясь между ними. Концентрироваться на двух вещах одновременно и при этом выполнять работу качественно очень сложно. Чтобы обеспечить профессиональный и бесперебойный перевод на крупных мероприятиях, синхронисты работают в группе по 2-3 человека, сменяя друг друга каждые 20-30 минут.

Стрессоустойчивость

В живых выступлениях всегда есть место неожиданности. Если у последовательных переводчиков есть время на обдумывание перевода странного или непонятного высказывания, то у синхрониста в распоряжении всего лишь пара секунд. Хрестоматийный пример полета фантазии спикера и кошмара для синхрониста – фраза Н.С. Хрущёва “Я вам покажу кузькину мать”, которую он произнес во время политических встреч с представителями США.

Более типичный пример стрессовых ситуаций для переводчика – неразборчивая речь спикера, обилие цветистых высказываний и нецензурных выражений, а также просто затянувшееся мероприятие, если есть только один синхронист переводчик. Синхронный перевод требует большой концентрации, поэтому важно, чтобы переводчика ничего не отвлекало. Такие условия помогают создавать небольшие звукоизоляционные кабины. Это не просто «какие-нибудь» самодельные кабины, а специальные кабины для синхронного перевода. Очень важно, чтобы кабина обеспечивала звукоизоляцию, климатические условия и хороший обзор на докладчика. Конструкция таких кабин обычно довольно примитивная: они состоят из нескольких панелей — стены, двери, окна и крыша. Бывают напольные и настольные, их еще называют

«скворечниками». Так как редко в каких конференц-холлах есть свои кабины для синхронистов, обычно все кабины мобильные, их можно разобрать и везти хоть на машине, хоть взять с собой в самолет.

Звукоизоляция достигается за счет специального пеноматериала с алюминиевой фольгой или других звукопоглотителей. Если кабина будет недостаточно акустически изолирована, переводчики будут слышать в наушниках все, что им слышать не нужно — разговоры между делегатами, шуршание бумаги, кашель и все остальное, что будет сбивать их с мысли и мешать работать.

Использованная литература:

1. Виссон. Л. Практикум по синхронному переводу с русского на английский. - М.: Р. Валент, 2000. - 200 с.
2. Виссон. Л. Синхронный перевод с русского на английский. - М.: Р. Валент, 1999. - 243 с.
3. Гофман Е.А. К истории синхронного перевода. / "Тетр. переводчика" №1 -М.: Междунар. отношен., 1963 -сс. 20-22.
4. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. -М., Наука, 1982 - 158с.
5. Зимняя И.А., Чернов Г.В. Вероятностное прогнозирование в процессе синхронного перевода. В сб.: Предварительные материалы экспериментальных исследований по психолингвистике. -М., ИЯ -АН СССР, 1973 -сс. 110-116.
6. Комиссаров В.Н. Интуитивность перевода и объективность переводоведения. Вып.: Язык, поэтика, перевод. (сб. научн. тр. МГЛУ вып. №426 под. ред. Нерознак В.П.) -М., -1996. -сс 91-99.
7. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Уч. для институтов и факультетов ин.яз. -М., Высш. шк., 1990 -253с.
8. Кочкина З.А. Некоторые особенности деятельности синхронного переводчика. Тезисы докладов на II съезде Общества психологов, вып. 1, - М., АПН, 1963.
9. Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М.: Наука, 1969.
10. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? -М.: Стелла, 1994. - С.107.
11. Палажченко П.Р. Все познаётся в сравнении, или Несистематический словарь трудностей, тонкостей и премудростей английского языка в сопоставлении с русским. - М.: Валент, 1999.